

“AVLODLAR DOVONI” ROMANIDA DIOLOGLARNING PSIXOLOGIK FUNKSIYASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6399519>

Boltaboyev Omonboy

*Qoraqalpoq davlat universiteti o'qituvchisi
Nukus, Uzbekistan*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Pirmqul Qodirovning “Avlodlar davoni” romanida diologlarning psixologik funksiyasi tahlil qilingan. Romanda diologlarning qahramon, davr va jamiyat ruhiyatini, tarixiy shaxslar xarakterini ochib berishdagi vazifasiga to'xtalib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *tarixiy roman, badiiy psixologizm, xarakter, diolog, syujet, ikki syujetli diolog.*

Yozuvchi tarixiy romanda tarixiy shaxslar xarakterini yaratar ekan, bu jarayonda turmushning oddiy ikir-chikirlariga emas, ko'proq kelajakka dahldor bo'lgan voqea-hodisalarga e'tibor beradi. Shu boisdan ham P.Qodirov yaratgan qahramonlar o'rtasidagi diologlar shunchaki oddiy so'zlashuvlar emas, balki xarakterning turli xil qiyofalarini psixologik yo'nalishda ochishda yordam beruvchi vositadir. O'zbek tarixiy romanlarida diologlarni qo'llashning (zamonaviy roman, povest, hikoyalarga nisbatan) o'ziga xos xususiyati shundaki, diologlar juda shiddatli fojeali jarayonlarda maqsadga muvofiq ishlatilishidir. O'zbek tarixiy romanlaridagi diologlarning psixologik vazifa bajarishi an'anaviylik kasb qilishi asoslidir. Chunki o'zbek tarixi, o'zbek davlatchiligi tarixi juda uzoq zamonlarga borib taqaladi va bu davlatchilik tarixi qa'rda buyuk siymolarning ma'naviy qiyofasi yashirinib yotibdi. Ana shu qiyofalarni badiiy adabiyotda (tarixiy romanda) “tiriltirish” ya'ni diologlar orqali ularning qalbiga quloq sola bilishi yozuvchining yuksak mahoratidan darak beradi.

Badiiy asrda har bir adabiy unurning o'z vazifasi, funksiyasi bo'ladi. Tarixiy romanda diologning vazifasi tarixiy shaxsning “yashirin” “ko'p qirli” sirli tomonlarini ochib berishdan iboratdir. Demak diologning vazifasi psixologik xarakterga ega ekan. Bundan kelib chiqadiki “diolog jo'shqin bo'lishi, kishining ruhiy kechinmasini ko'rsatibgina qolmay, xarakterini ham ochib berishi lozim”(A.S.Makarenko)

Professor H.Umurov psixologizmning tahlil vositalariga to'xtalar ekan diologni “ikki syujetli” diolog (“birinchi syujet”da qahramon hissiyoti va kechinmalari rivoji, ularning nutqlari, mimikasi, imo-ishorasi orqali aks etadi; “Ikkinchi syujet”da qahramon kechinmalari rivoji avtor tomonidan tushuntiriladi, ularga avtor baho beradi)snoska deb ko'rsatadi. Ana shunday diologlar biz tadqiqot obyekti qilib olgan “Humoyun va Akbar” romanida ham ko'plab uchraydi.

Yozuvchi romanda do'stning do'stga bo'lgan(Humoyun va Turdibek) munosabatini ochish uchun “ikki syujetli” diologdan ustalik bilan foydalangan.

Humoyun uni xirgohga chaqirib ikki yuz ming ruhiy olti qarz so'radi.

– Yaxshi kunlar kelsa qarzingizni ortig'i bilan qaytargaymen.

– Ortig'i bilan? Ya'ni, qancha ortig'i bilan qaytarursiz?

Humoyun Turdibekni hazil qilyapti deb, ko'zlariga qaradi, yo'q, bekning qalin qovoqlari orasidan qarab turgan ko'zlari ham, siyrak mo'ylovi tagida qimtilib turgan labi ham jiddiy edi.

Ushbu diologdan ko'rinadiki shoh Humoyunning eng yaqin do'sti, vaziri, qanchadan-qancha qiyin kunlarni birga boshidan kechirgan taqdirdoshi Turdibek, do'sti, ayni paytda taxtidan ajralgan Humoyun yordam so'raganda u bo'lsa pastkashlik qilib amaldorlarga xos ravishda sudxo'rlik qiladi. Bu voqea tarixda bo'lish-bo'lmasligidan qat'iy nazar P.Qodirov “ikki syujetli” diolog orqali saltanat amaldorlariga xos tipik munosabatni yarata olgan. Diologda avtor nutqi qahramonlar nutqi bilan qo'shilib, Turdibekning ma'naviy portetini chizayotganday bo'ladi. Turdibekning asl qiyofasi toju-taxtning osoyishta kunlarida ochilmadi. Demak, bundan ko'rinadiki hanuz sirli inson qalbi, uning tebranishlari bevosita u yashagan sharoit, u mansub bo'lgan muhitga ham bog'liq ekan. Otni minib sinagandek “Insonning dilini bilish, uning sirlarini ochib ko'rsatish- asarlarini biz maroq bilan o'qiydigan yozuvchilarning har biriga beriladigan ta'rifdagi birinchi so'zlar shular-ku axir”. Avtor asar qahramonlarining ma'naviy-axloqiy portetini birdaniga chizmaydi. Har bir voqea, epizod jarayonida ularning kimligini tasvirlab boradi. Ayniqsa, ilmu-ma'rifat, saltanat dushmanlari bo'lgan xurofiy din peshvolarining qiyofasini ayovsiz ochib beradi.

Odatda, diolog haqida gap ketganda, uni “ikki yoki undan ortiq shaxs o'rtasidagi suhbat” deb tariflanadi. Bu to'g'ri fikr. Ammo masalaning boshqa bir tomonini ham hisobga olish zarurdek ko'rinadi. Gap shundaki, “ikki syujetli” diolog yaratish badiiy ijod texnikasini qiyin bo'laklaridan biri. Ikki yoki

undan ortiq shaxs asarda suhbatlashtirilib qo'yolsa. Tamom, shu bilan oddiy diolog yuzaga keladi, deb o'ylash noto'g'ri. Har qanday diolog asarda rivojlantirilib boriladigan voqealar silsilasining muhim bir xalqasi bo'lib xizmat qilishi va qahramonlarning ichki holatlarinigina emas, balki inson sifatidagi mohiyatini ham ochishga yordam berishi kerak. P.Qodirov xoh real tarixiy shaxs obrazini yaratsin, xoh to'qima obrazlar yaratsin munozaralarda avtor nutqi ruhiy holatlarni oydinlashtiruvchi vazifani bajaradi. “Ikki syujetli” diologga yana misol keltiraylik:

–Saqqo juda pok, avliyosifat yigit emish. Humoyun uning yaxshiligiga javoban shu ishni qilib, o'z gunohlaridan poklanmoqchi.

– Og'amiz chindan ham ko'p gunohlar qilgan, agar o'zlarini astoydil poklamoqchi bo'lsalar Makkatulloga hajga borsinlar!

Podshoni taxtdan tushirib hajga jo'natish- uni o'limga buyurishning pardali bir turi sanaladi, chunki haj yo'lida himoyasiz qolgan tojdorni o'ldiradigan qasoskorlar albatta topiladi. Komronning o'z akasiga shunday qismatni ravo ko'rayotganligi- uning ko'nglidagi o'gaylik adovati qanchalik shavqatsiz tus olganini Xonzoda begimga oshkor qilib qo'ydi.

Ushbu “ikki syujetli” diolog Xonzoda begim bilan Humoyunning ukasi Komron mirzo o'rtasida bo'lib o'tadi. Bu diolog orqali avtor ikki vazifani bajaradi. Birinchidan: Komronning ma'naviy qiyofasini uni ma'lum muhitga solib faoliyati tasvirida kimligini namoyon qilib o'tirmaydi. Aksincha, ko'p so'zlikdan saqlanadi. Ikkinchidan: “Og'amiz chindan ham...poklanmoqchi bo'lsalar Makkatulloga borsinlar!” undovining Komron mirzo tilidan berilishining o'zi uning psixologik portretini yaratib qo'yadi. Bundan tashqari aka-ukalar o'rtasidagi bunday munosabat tasviri o'sha muhit, zamon uchun nihoyatda tipik hodisadir. Avtor Komron mirzoning qiyofasini ochish bilan birga kitobxonni o'sha zamon ruhiga olib kirib uni voqealar syujetiga tortayotir.

Xulosa qilib aytsak, diolog zamonaviy romanlardagidan farqli o'laroq tarixiy romanlarda zamon ruhidan, muhit va sharoitga bog'liq holda ijtimoiy-estetik ahamiyat kasb etadigan darajada psixologik funksiyani bajarishi kerak. Chunki tarixiy romanlarda ulug' tarixiy shaxslarning ma'naviy qiyofasini tiklash- umuminsoniy, axloqiy-estetik ahamiyatga ega bo'lgan masaladir. P.Qodirov ishlatgan diologlar ana shunday vazifani bajargan va adib tarixiy shaxslarni “tiriltirgan” katta mahorat egasidir.

ADABIYOTLAR:

1. P.Qodirov. Humoyun va Akbar. –Toshkent: Sharq, 1997.
2. H.Umurov. Badiiy ijod mo‘jizalari. –Samarqand: Zarafshon, 1992.
3. A.Zayniddinova. Tarixiy va badiiy haqiqat. Toshkent-1999.
4. Abdusamatov H. Tarix va badiiy talqin. Toshkent, Adabiyot va san'at nashryoti, 1995.
5. Alimov P. Tarix, shaxs, badiya,. Toshkent: O'zbekiston 1991.